

Разработка и изготовление композиционных покрытий.

Ж.Ж Камолов.

Ассистент кафедры биофизики, инновационных и информационных технологий в медицине Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сины.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12562520>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 24-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 27-iyun 2024 yil

KEY WORDS

нанокерамические материалы (керметы), восстановление металлов, компьютерное моделирование, синтез в солнечной печи, рентгенофазовый анализ, селективные поглощающие покрытия, спектрально-оптические свойства, уровень черноты, коэффициент селективности, термостойкость, вакуумный радиатор.

ABSTRACT

В настоящее время технология преобразования солнечной энергии в тепловую хорошо развита, зрела и экономически конкурентоспособна.

В этом проекте используется квазиметаллургический метод частичного восстановления металлов из оксидов с использованием твердого углерода в солнечной печи для синтеза металлокерамических композиционных материалов. Это позволяет получать наночастицы металлов непосредственно из матричных оксидов. Изменяя концентрацию углерода, температуру и время процесса, можно менять концентрацию наночастиц металлов и условия реакции восстановления.

Возобновляемая энергия — это внутренний ресурс любой страны, который имеет достаточный потенциал для производства энергии, необходимой для снабжения всей или части этой страны. [1] Солнечная энергия — самый дешевый и экологически чистый вид возобновляемых источников энергии (QTEM). [2] В его применении накоплен наиболее значительный опыт. [3]

В связи с ростом потребления электроэнергии в республике возникла необходимость увеличения производства электроэнергии. [4] Развитие солнечной энергетики в Узбекистане поможет удовлетворить спрос на электроэнергию без сжигания ископаемого топлива и тем самым сократить выбросы парниковых газов. [5] Кроме того, солнечная энергетика помогает развивать промышленность страны, создавать новые рабочие места, повышать уровень электроснабжения и бороться с изменением климата. [6]

Наиболее исследованными и подготовленными направлениями использования солнечной энергии являются:

- преобразование солнечной энергии непосредственно в электричество с помощью фотоэлектрических панелей;

– солнечные тепловые устройства для горячего водоснабжения и выработки пара для термодинамического преобразования.

В настоящее время технология преобразования солнечной энергии в тепловую хорошо развита, зрела и экономически конкурентоспособна. [7]

Использование концентраторных систем открыло новое направление в солнечной энергетике. Так были разработаны солнечные парабола-цилиндрические концентраторы, в центре которых использовались вакуумные трубки с селективно-поглощающим покрытием, что позволяло получать пар с температурой до 400 °С. Такая температура пара не является оптимальной для турбин. Чтобы турбина работала оптимально при ФИК около 35%, пар необходимо нагреть до $T = 600 - 700^{\circ}\text{C}$. Поэтому очень актуальна разработка селективно-поглощающих покрытий, позволяющих повысить температуру пара до 600-700°С. В настоящее время в качестве теплоносителя используется техническое масло, которое нагревается в радиаторе и затем передает энергию пару в теплообменнике. Теплофизические свойства теплоносителя очень важны. В настоящее время разрабатываются различные теплоносители с высокими теплофизическими параметрами, в том числе нанокompозиты. [8] Создание эффективных радиаторов означает, что солнечные тепловые станции могут работать только на солнечной энергии в течение дня.

Еще одна область применения селективно-поглощающих покрытий — солнечные коллекторы с подогревом воды. Известно, что в Узбекистане солнечные коллекторы горячего водоснабжения работают только в весенне-летне-осенний сезон. [9]

Повышение ФИК солнечных фототермических нагревательных устройств является одним из бурно развивающихся направлений исследований в области солнечной энергетике. [10] Материалы играют ключевую роль в эффективности преобразования солнечной энергии. Эффективные селективно-поглощающие покрытия позволяют создать вакуумные трубки для солнечных коллекторов нового поколения, способных работать круглый год. [11]

Основным элементом солнечных фототермических устройств является вакуумный радиатор с селективным поглощающим покрытием. Эффективность и экономичность устройств во многом зависит от значения коэффициента селективности $k = \frac{\alpha}{\epsilon}$, где α – интегральный коэффициент поглощения солнечной радиации, ϵ – интегральный коэффициент собственного излучения поверхности. Поэтому создание пленкообразующих материалов с максимально высоким коэффициентом селективности считается наиболее актуальной задачей. [12]

Наиболее перспективными материалами являются многокомпонентные композиционные системы на основе оксидных матриц и металлических наполнителей (керметов). [13]

Литературных данных по оптическим характеристикам пленок и покрытий оксидов металлов очень мало. Поэтому представляет большой интерес исследование оптических свойств металлокерамических покрытий, в которых частицы металла диспергированы в матрице оксидной фазы. [14]

Пленки Кермета отличаются от других материалов тем, что они обладают высокой прозрачностью в ИК-поле теплового излучения своей поверхности, толщиной, обеспечивающей практически полное поглощение солнечного света. [15] Величина k_s однослойных пленок из чистого кермета на металлических подложках с высокой отражающей способностью сравнима с величиной k_s известных многослойных тонкопленочных покрытий и, согласно теоретическим расчетам, может быть выше. При высоких температурах металлокерамика более термостойка, чем другие материалы. [16] Причиной этого является то, что металлокерамика представляет собой металлокерамический состав, в котором металлическая фаза за счет своей

пластичности препятствует распространению микротрещин и, следовательно, повышает ее жаростойкость. Оптические свойства (показатели преломления и поглощения) покрытий на основе керметов можно варьировать путем целенаправленного подбора пары металл-оксид (компьютерное моделирование) и изменения концентрации компонентов смеси. Поэтому большая часть мировых исследований высокотемпературных селективно-поглощающих покрытий сосредоточена на металлокерамиках. [17]

Поглощающие покрытия на основе металлокерамики с высоким коэффициентом селективности и высокой термостойкостью создают новое поколение круглогодичных солнечных теплоприемников с техническим паром при температуре 230-250 °С и температуре рабочего тела выше 400 °С с параболо-цилиндрическим концентратором и вакуумом, позволяющим производство солнечных тепловых устройств с радиаторами и высокотемпературных солнечных электростанций. [18]

Для получения металлокерамических покрытий используются два подхода. В первом напыляют металлокерамический полуфабрикат (заготовку), полученный путем нагревания (спекания) частиц оксидов и металлов по керамической технологии. Из материала, полученного твердофазным термосвариванием прессованного шлака, трудно получить плотные бездефектные оптические покрытия. [19] Второй подход основан на раздельном распылении на подложку оксидов и металлических порошков из отдельных испарителей. Этот метод позволяет добиться высокой выходной (воспроизводимости) оптических свойств покрытий, несмотря на сложность получения равномерного распределения частиц компонентов в покрытии. [20]

Испарение расплава композиционных материалов, синтезированных в солнечной печи, преодолевает ограничения представленных подходов. Покрытия, полученные из синтезированного нанокompозитного материала, обладают улучшенными спектрально-оптическими свойствами. Это связано с тем, что первоначальный синтез нанокompозитного материала позволяет получить заданную структуру, фазовый состав и потери адсорбированных газов в исходной шихте. Селективно-поглощающее покрытие, полученное из синтезированного материала, имеет высокую плотность и хорошие адгезионные свойства.

В наших исследованиях мы апробировали технологию прямого синтеза металлокерамики из порошков металлов и оксидов. Синтез проводился на воздухе в солнечной печи. Но при высоких температурах на воздухе, в зависимости от активности и дисперсности, металлические порошки сильно окислялись. Рентгенофазовый анализ показал, что в большинстве синтезированных материалов металлическая фаза преимущественно окислена и остаются лишь следы металлов. Процесс неконтролируемый.

В этом проекте используется квазиметаллургический метод частичного восстановления металлов из оксидов с использованием твердого углерода в солнечной печи для синтеза металлокерамических композиционных материалов. Это позволяет получать наночастицы металлов непосредственно из матричных оксидов. Изменяя концентрацию углерода, температуру и время процесса, можно изменять концентрацию наночастиц металлов и условия реакции восстановления.

Цель проекта – синтез нанокompозитных металлокерамических материалов (керметов) путем частичного восстановления металлов из оксидов в солнечной печи; исследование температурной зависимости коэффициента селективности и термостойкости нанокompозитных покрытий; создать лабораторный макет вакуумного солнечного радиатора.

Работы, проводимые в рамках данного проекта, считаются актуальными и экономически перспективными. Успешные результаты проекта позволяют локализовать в Узбекистане производство одного из основных элементов солнечных

фототермических нагревательных устройств – вакуумных селективных абсорбционных теплоприемников.

Использованная литература .

1. Kamolov J. J. et al. Use of paraboloid solar concentrators to reduce heat consumption of residential buildings in the climatic conditions of Uzbekistan //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 84. – С. 05019.
2. Jalol o'g K. J. et al. Kermet qoplamali ingichka plastinkani isitish va sovitish nostasionar jarayonning matematik modelini ishlab chiqish. – 2023.
3. Jalol o'g'li J. et al. Qoplamalarni mikroskopiya va rentgen-fazaviy tahlil usulida tadqiq qilish analiz //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 198-205.
4. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
5. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
6. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
7. Davronov D. E., Temirov S. A., Kamolov J. J. Tibbiyotda axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 159-164.
8. Jalol o'g K. J. et al. Moylarni Spektral Tahlil Qilish //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 38. – С. 106-109.
9. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. Қуёш концентраторини хоссаларини тадқиқ қилиш //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
10. Амиров Ш. Ё., Нурматов Н. Ж., Камолов Ж. Ж. Определение значения энергии ширины запрещенной зоны тонкой пленки итo (ин2o3/сно2, 90/10%) с помощью спектрофотометра //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 121-125.
11. Абдуллаева Д. Х. Разработка модели подготовки и исполнения программы логического управления //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 579-582.
12. Khusniddinovna A. D. The approach to conducting experimental studies with logic control systems //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 10. – №. 1. – С. 55-57.
13. Абдуллаева Д. Х., Нежметдинов Р. А. Управление электроавтоматикой токарного станка на примере функционального блока управления револьверной головкой //Техносферная безопасность городских агломераций. – 2021. – С. 9-16.
14. Nezhmetdinov R. et al. Mathematical criteria for testing the logical control programs for technological equipment //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 390. – С. 03006.
15. Khusniddinovna A. D. Development of the network model of the experimental stand for testing the operability of logic control systems //E Conference Zone. – 2022. – С. 161-163.
16. Khusniddinovna A. D. Use of computing platforms and bases of applied software //Conferencea. – 2023. – С. 86-89.

17. Абдуллаева Д. Х. оптимизация производственной структуры предприятия с применением многофункциональных обрабатывающих центров //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.
18. Абдуллаева Д. Х. требования, предъявляемые к программно реализованным логическим контроллерам //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.
19. Khusniddinova A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.
20. Nezhmetdinov R. et al. Mathematical criteria for testing the logical control programs for technological equipment //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 390. – С. 03006.

